

Sementes do Saber em campo:

Relato de experiência de um projeto de extensão jurídica em escolas públicas de três municípios do Norte de Goiás (2024–2026)

Seeds of Knowledge in the Field:

An account of the experience of a legal outreach project in public schools in three municipalities in Northern Goiás (2024–2026)

Denilson Júnior Carvalho Rosa Carvalho

Faculdade Liber de Porangatu

RESUMO

Este relato de experiência sistematiza as atividades de campo do Projeto de Extensão Sementes do Saber, vinculado ao curso de Direito da Faculdade Liber de Porangatu, desenvolvidas em escolas públicas de três municípios do Norte de Goiás, a saber, Formoso, Porangatu e Santa Tereza de Goiás, entre 2024 e 2026. O objetivo é descrever, organizar em quadro consolidado e discutir criticamente as ações realizadas, articulando-as a um marco normativo enxuto de proteção integral e de educação em direitos. Adotou-se o gênero relato de experiência, com observação participante não estruturada e sem instrumentos padronizados, de natureza qualitativa e descritivo-interpretativa. Entre os achados, registrou-se maior engajamento no ensino fundamental, a emergência de relatos espontâneos de possíveis violações de direitos e a percepção de carência e de omissão estatal

ABSTRACT

This experience report systematizes the field activities of the Sementes do Saber Extension Project, linked to the Law program of Faculdade Liber de Porangatu, carried out in public schools of three municipalities in the north of Goiás, namely Formoso, Porangatu and Santa Tereza de Goiás, between 2024 and 2026. The aim is to describe, organize in a consolidated table and critically discuss the actions undertaken, relating them to a concise normative framework of full protection of children and adolescents and of human rights education. The experience report genre was adopted, with unstructured participant observation and no standardized instruments, of a qualitative and descriptive-interpretative nature. Among the findings, greater engagement was recorded in elementary education, the emergence of spontaneous accounts of possible rights violations, and the

em bairros periféricos. Conclui-se pela utilidade pedagógica e social da iniciativa e recomenda-se sua expansão geográfica e temática.

Palavras-chave: Extensão universitária. Educação em direitos. Proteção integral. Escola pública. Relato de experiência.

perception of deprivation and state omission in peripheral neighborhoods. It concludes for the pedagogical and social usefulness of the initiative and recommends its geographical and

thematic expansion.

Keywords: University extension. Human rights education. Full protection. Public school. Experience report.

1 INTRODUÇÃO

O Projeto de Extensão Sementes do Saber: Educação Jurídica nas Escolas Públicas teve início em 2024, sob coordenação do curso de Direito da Faculdade Líber de Porangatu. Desde então, a equipe vem realizando palestras em escolas públicas de três municípios do Norte de Goiás, a saber, Formoso, Porangatu e Santa Tereza de Goiás. O presente relato tem por finalidade documentar e sistematizar essa atuação ao longo dos primeiros anos de execução, de 2024 a 2026, reunindo em um único panorama as escolas atendidas, os eixos temáticos trabalhados e as observações colhidas em campo.

A fundamentação teórico-conceitual da extensão universitária que ampara o projeto já foi objeto de tratamento autônomo em trabalho anterior da coordenação, razão pela qual aqui não se retoma esse debate. O foco, desta vez, recai sobre a dimensão empírica da experiência, isto é, sobre aquilo que foi efetivamente realizado nas escolas e sobre o que a observação direta do coordenador permitiu registrar ao longo do período.

Optou-se, por essa razão, pelo gênero do relato de experiência, modalidade reconhecida nas publicações universitárias para a comunicação sistematizada de práticas extensionistas. O relato não se confunde com a pesquisa de campo dotada de instrumentos padronizados. Sua contribuição reside em ordenar, descrever e submeter à reflexão crítica uma vivência institucional concreta, preservando o detalhamento da experiência, sem lhe atribuir pretensão de generalização estatística.

A leitura dos achados, por sua vez, ancora-se em um marco normativo enxuto e delimitado. De um lado, o da proteção integral da criança e do adolescente, tal como desenhado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. De outro, o da educação

em direitos, conforme o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Tais referências foram escolhidas por dialogarem diretamente com o público atendido pelo projeto, predominantemente crianças e adolescentes, e com a natureza dos temas que emergiram em sala.

Nesse sentido, o relato organiza-se em torno da seguinte indagação, de ordem prática e metodológica: como sistematizar e comunicar, em registro acadêmico-extensionista, os primeiros anos de campo do Sementes do Saber, articulando a descrição das atividades a uma leitura normativa de proteção integral e de educação em direitos? Destarte, o texto apresenta, na sequência, o enquadramento normativo adotado, o percurso metodológico do relato, a sistematização das atividades realizadas, a discussão dos achados e, ao final, as recomendações de expansão extraídas da própria experiência.

2 PROTEÇÃO INTEGRAL E EDUCAÇÃO EM DIREITOS: O ENQUADRAMENTO NORMATIVO DO RELATO

A leitura das atividades aqui relatadas pressupõe um enquadramento normativo específico, que não se confunde com a discussão sobre a função social da extensão. O ponto de partida é a doutrina da proteção integral, inscrita no art. 227 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, um amplo conjunto de direitos, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, violência, crueldade e opressão (Brasil, 1988). Cumpre observar que a norma constitucional reparte esse dever entre três polos, e não o concentra no aparato estatal. Por essa razão, a escola e a própria universidade, enquanto integrantes da sociedade, figuram igualmente como destinatárias do encargo de assegurar e de proteger.

No plano infraconstitucional, a proteção integral é detalhada pela Lei nº 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que organiza a política de atendimento como um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais nas três esferas federativas (BRASIL, 1990, art. 86). É dessa articulação que se costuma falar como rede de proteção ou Sistema de Garantia de Direitos. Ademais, o Estatuto estabelece, em seu art. 70, que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, o que confere base normativa a iniciativas preventivas e educativas como as palestras ora relatadas.

Nessa rede, o Conselho Tutelar ocupa posição central, na condição de órgão permanente e autônomo encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, com

atribuições delimitadas pelos arts. 131 a 140 do Estatuto (Brasil, 1990). A escola, por sua vez, não é elemento externo a esse fluxo. O art. 56 impõe aos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental o dever de comunicar ao Conselho Tutelar casos como os de maus-tratos envolvendo seus alunos, e o art. 13 generaliza a obrigação de comunicar as suspeitas de violência. Destarte, quando o projeto leva ao ambiente escolar informação acessível sobre o que configura violação de direitos e sobre a quem recorrer, ele atua precisamente sobre os nós dessa rede, e não à margem dela.

Ao lado da proteção integral, o segundo pilar normativo do relato é a educação em direitos. O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, de 2007, fixa diretrizes para a difusão de uma cultura de direitos em diferentes âmbitos, entre os quais o da educação básica (BRASIL, 2007). Nesse âmbito, a educação em direitos humanos não se reduz a um conteúdo disciplinar isolado, mas se propõe como prática voltada à formação de sujeitos aptos a reconhecer e a exercer direitos no cotidiano. As palestras do Sementes do Saber, ao tratarem de temas como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o bullying e a violência doméstica em linguagem adequada à faixa etária, inserem-se nessa diretriz de educação básica em direitos.

Não obstante sua aparente obviedade, a conjugação desses dois pilares delimita o olhar adotado neste relato. A proteção integral fornece o critério normativo para identificar o que está em jogo quando um aluno relata, em sala, uma situação cotidiana de violência. A educação em direitos fornece a justificativa para a presença do projeto na escola. É a partir dessa dupla lente, e não de uma teoria geral da extensão, que os achados de campo serão lidos adiante.

3 PERCURSO METODOLÓGICO

Este trabalho configura-se como relato de experiência de base reflexiva, de natureza qualitativa e caráter descritivo-interpretativo. A técnica que lhe dá suporte é a observação participante não estruturada, exercida pelo coordenador no curso das próprias atividades do projeto, entre 2024 e 2026. Cabe esclarecer, desde logo, que não se empregaram instrumentos padronizados de coleta, tais como questionários, roteiros de entrevista ou escalas. A unidade de registro foi a percepção do coordenador, na condição de observador implicado, e o material aqui sistematizado não foi mensurado, mas observado.

A organização desse material seguiu uma sistematização posterior das atividades realizadas, consolidada em uma matriz que cruza escola, eixo temático e ano de realização. Não há, além dessa

matriz, registros documentais contemporâneos às visitas, como diários de campo, listas de presença ou ofícios, razão pela qual o relato assume expressamente o caráter reconstrutivo de sua base. Os achados qualitativos, por seu turno, são apresentados como percepções situadas do coordenador, e não como conclusões empíricas validadas.

Decorrem daí limites que convém explicitar. A observação foi conduzida por um único observador, o que impede a triangulação entre observadores e recomenda cautela na leitura dos achados. Por essa razão, não se pretende generalizar para o conjunto do Norte de Goiás aquilo que foi percebido em apenas três municípios. O que se busca é a descrição densa de uma experiência localizada, de modo que o próprio leitor possa avaliar em que medida ela é transferível a outros contextos. Não se invoca, tampouco, a noção de saturação, estranha ao desenho aqui adotado.

No plano ético, três cuidados orientaram o relato. Primeiro, as palestras constituem ação extensionista, e não pesquisa conduzida sobre os alunos, de modo que o texto sistematiza a experiência profissional do coordenador, e não dados colhidos dos menores por instrumento de pesquisa, o que dialoga com a Resolução CNS nº 510/2016 (Brasil, 2016). Segundo, nenhuma criança ou adolescente é identificado, e os relatos espontâneos surgidos em sala são apresentados de forma agregada e anonimizada. Terceiro, registra-se que, diante de relatos sugestivos de violação de direitos, a equipe orientou sobre os fluxos de proteção disponíveis, em consonância com o dever de comunicação examinado na seção anterior.

4 AS ATIVIDADES EM CAMPO (2024–2026)

Ao longo dos primeiros anos de execução, o Sementes do Saber realizou palestras em oito escolas públicas distribuídas pelos três municípios atendidos. As atividades seguiram, em regra, o formato de palestras conduzidas por estudantes de Direito da Faculdade Líber, com linguagem acessível e adaptada à faixa etária do público. Os eixos temáticos efetivamente trabalhados foram a violência doméstica, os direitos da criança e do adolescente, o bullying e o cyberbullying, e o direito do consumidor. Cabe um registro metodológico quanto a esse conjunto. Em todas as atividades sobre bullying, o cyberbullying foi abordado em conjunto, como faceta digital e contemporânea do mesmo fenômeno, razão pela qual, ao longo deste relato, os dois são tratados como par indissociável.

Quanto à dinâmica, as palestras foram preparadas pela equipe de estudantes voluntários com material adaptado à faixa etária e conduzidas em formato interativo, com espaço para

perguntas e debate. Essa abertura ao diálogo, como se verá adiante, teve consequências que extrapolaram o roteiro previsto para cada encontro. O Quadro 1 consolida a distribuição das atividades por município, escola, ano e eixo temático.

Quadro 1 – Atividades do Projeto Sementes do Saber por município, escola, ano e eixo temático (2024–2026)

Município	Escola	Local	Ano	Eixos temáticos trabalhados
Formoso	E. E. Genoveva Rezende Carneiro	Sede	2026	Direitos da criança e do adolescente (ECA)
Formoso	E. M. Cheila Alvarenga da Silva	Sede	2026	Direitos da criança e do adolescente (ECA)
Porangatu	E. M. Maurício Reis	Sede	2024	Bullying e cyberbullying
Porangatu	E. M. Francisco Borges da Silva	Sede	2025	Bullying e cyberbullying; violência doméstica; direito do consumidor
Porangatu	E. M. Euzebio Martins da Cunha	Sede	2025	Violência doméstica; direitos da criança e do adolescente (ECA)
Porangatu	E. M. Linda Vista (Zona Rural)	Distrito	2025	Bullying e cyberbullying; direitos da criança e do adolescente (ECA)
Santa Tereza de Goiás	Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio	Sede	2024; 2025	Bullying e cyberbullying (2024); violência doméstica (2025)
Santa Tereza de Goiás	E.M. Santa Tereza D’Avila	Distrito	2025	Bullying e cyberbullying; violência doméstica
Santa Tereza de Goiás	E. M Flor do Norte	Sede	2025	Bullying e cyberbullying; violência doméstica

Fonte: elaborado pelo coordenador a partir da sistematização das atividades realizadas (2024–2026).

A leitura do quadro evidencia alguns traços da execução. O eixo bullying e cyberbullying foi o mais recorrente, presente em escolas dos três municípios e tanto em 2024 quanto em 2025. Os direitos da criança e do adolescente e a violência doméstica também figuraram com regularidade entre os atendimentos. O direito do consumidor, por sua vez, teve presença pontual, restrita a uma única escola, em 2025. Já o direito do trabalho, embora previsto no desenho original do projeto,

ainda não foi objeto de palestra em escola no período, ponto que adiante se retoma como recomendação.

Em Formoso, o projeto atuou em duas escolas, a Escola Estadual Genoveva Rezende Carneiro e a Escola Municipal Cheila Alvarenga da Silva, ambas no eixo dos direitos da criança e do adolescente, em 2026. Trata-se da frente mais recente do projeto, na qual o foco recaiu integralmente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Porangatu, sede da instituição, concentrou o maior número de atendimentos e a maior amplitude temática. A atuação iniciou-se em 2024, na Escola Municipal Maurício Reis, com o eixo bullying e cyberbullying. Em 2025, estendeu-se a outras três escolas. Na Escola Municipal Francisco Borges da Silva registrou-se a maior diversidade de temas em um mesmo atendimento, com o bullying e o cyberbullying somados à violência doméstica e ao direito do consumidor. Na Escola Municipal Euzebio Martins da Cunha, trabalharam-se a violência doméstica e os direitos da criança e do adolescente. Por fim, a atuação alcançou o distrito de Linda Vista, com os eixos bullying e cyberbullying e direitos da criança e do adolescente, o que levou o projeto para além da sede urbana do município.

Em Santa Tereza de Goiás, o projeto atendeu Três escolas. O Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio foi a única unidade com atuação em dois anos seguidos, no eixo bullying e cyberbullying em 2024 e no eixo violência doméstica em 2025, o que permitiu certa continuidade do contato. A atuação ainda se expandiu para outras escolas no município, onde passamos a atender e realizar palestras também na rede fundamental de ensino, com atuação na E.M. Flor do Norte e a E.M. do distrito de Serra do Campo, com os eixos bullying e cyberbullying e violência doméstica, novamente levando o projeto a uma localidade afastada da sede.

Para além da distribuição formal das atividades, um movimento se repetiu em campo e merece registro descritivo. Ao final das palestras sobre direitos da criança e do adolescente e sobre violência doméstica, alunos procuraram a equipe, de modo espontâneo, para relatar situações cotidianas e perguntar se aquilo configurava violação de direitos. Diante desses relatos, a equipe e o coordenador orientaram, em linguagem acessível, sobre o que caracteriza juridicamente a violência doméstica e familiar e sobre os fluxos de proteção disponíveis, com menção à escola e ao Conselho Tutelar. Os relatos são aqui referidos de forma agregada, sem identificação de alunos ou de situações individuais.

5 DISCUSSÃO DOS ACHADOS

RFL, V. 3, nº 1, p. 427-436, 2026

Os achados a seguir discutidos têm o estatuto de percepções do coordenador, e não de resultados mensurados, conforme já advertido. Sua interpretação ampara-se nos dois pilares normativos do relato, a proteção integral e a educação em direitos.

O primeiro achado diz respeito ao engajamento diferenciado conforme o nível de ensino. Observou-se, de modo recorrente, maior receptividade e participação nas escolas de ensino fundamental. Tal percepção é coerente com a diretriz de educação básica do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (Brasil, 2007), que situa a formação para uma cultura de direitos já nas primeiras etapas da escolarização. Sem pretender explicar a causa do fenômeno, registra-se que esse dado sugere, ao menos, a conveniência de priorizar o ensino fundamental quando o objetivo é a sensibilização inicial em direitos.

O segundo achado é, talvez, o mais significativo. Como descrito na seção anterior, ao final das palestras sobre direitos da criança e sobre violência doméstica, alunos procuraram a equipe para relatar situações cotidianas e perguntar se configuravam violação de direitos. Esse movimento espontâneo pode ser lido como sinal de uma demanda reprimida por educação em direitos, na medida em que a própria dúvida sobre o que constitui violação revela a ausência de uma referência prévia sobre o tema. Sob a ótica da proteção integral, o episódio é duplamente relevante. De um lado, confirma a escola como espaço onde circulam informações sensíveis sobre a vida das crianças, o que a coloca como ponto da rede de proteção, nos termos dos arts. 13 e 56 do Estatuto (Brasil, 1990). De outro, a orientação prestada pela equipe sobre os fluxos disponíveis, com menção à escola e ao Conselho Tutelar, operacionalizou, ainda que pontualmente, o dever de prevenção inscrito no art. 70 do mesmo diploma.

O terceiro conjunto de achados é o mais delicado e exige redobrada cautela na formulação. Na percepção do coordenador, observaram-se sinais de carência e de exposição de crianças a contextos problemáticos em bairros periféricos dos municípios visitados, bem como uma omissão parcial dos poderes públicos locais quanto a atendimentos básicos e à rotina de visitas dos conselhos tutelares nessas áreas. Trata-se de impressão de campo, e não de aferição sistemática, razão pela qual não se individualizam órgãos, autoridades ou localidades específicas. Ainda assim, a percepção merece registro porque dialoga com a estrutura de responsabilidade do art. 227 da Constituição (Brasil, 1988), que reparte o dever de proteção entre família, sociedade e Estado. Quando o polo estatal se faz menos presente em determinadas áreas, a atuação da sociedade, aqui

representada pela universidade e pelo projeto, tende a ocupar parcialmente esse vazio, sem, contudo, ter condições de substituí-lo.

Lidos em conjunto, os achados apontam para a utilidade do projeto dentro da lógica do Sistema de Garantia de Direitos e da educação em direitos e, ao mesmo tempo, para os limites de uma iniciativa extensionista diante de carências de natureza estrutural. A demanda que se manifesta em sala excede, em muito, a capacidade de resposta de um projeto de palestras, o que recomenda prudência quanto às expectativas depositadas sobre ele. É desse equilíbrio entre utilidade percebida e limite reconhecido que se extraem as recomendações apresentadas a seguir.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relato aqui apresentado procurou documentar e organizar os primeiros anos de campo do Projeto Sementes do Saber, mais do que avaliar seus efeitos. Ainda assim, a sistematização das atividades e a leitura dos achados permitem afirmar, com a prudência exigida pelo desenho adotado, que a iniciativa demonstrou utilidade pedagógica e social ao longo do período. A procura espontânea dos alunos por orientação e o engajamento observado, sobretudo no ensino fundamental, são indícios de que o projeto responde a uma demanda concreta das escolas atendidas.

Dessa experiência extraem-se três recomendações de expansão, apresentadas como sugestões de aprimoramento, e não como conclusões sobre eficácia comprovada. A primeira é a ampliação da frequência das palestras nas escolas já atendidas, de modo a substituir a visita pontual por um acompanhamento mais contínuo, à semelhança do que se ensaiou no Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio. A segunda é a ampliação geográfica para outros municípios da microrregião, aproveitando a estrutura e a experiência já acumuladas. A terceira é a ativação do eixo Direito do Trabalho, previsto no desenho original do projeto e ainda não trabalhado em campo, cuja pertinência é evidente para um público que, em poucos anos, ingressará no mundo laboral.

Cumpre reafirmar, por fim, os limites do que aqui se relatou. As observações são de um único observador e dizem respeito a três municípios, de modo que não autorizam generalização. O que se oferece é o registro honesto de uma trajetória, com seus achados e suas dúvidas, na expectativa de que sirva tanto à continuidade qualificada do próprio projeto quanto ao diálogo com outras iniciativas extensionistas que enfrentem desafios semelhantes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.

BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. **Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos**. Brasília, DF: SEDH; MEC; MJ; UNESCO, 2007.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Brasília, DF: CNS, 2016.